

FARMATSEVTIK ISHLAB CHIQUARISH JARAYONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISHDA ELEKTRON TA'LIM VOSITASIDAN FOYDALANISH

X.Sh.Ilxamov

Sh.Sh.Shorustamov

N.X.Mirzaaxmedova.

Toshkent farmatsevtika instituti, t.f.n. dotsent,

E-mail: khisamiddin@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14323340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda elektron ta'limning o'rni, elektron ta'limga yondashuv, elektron ta'lim resurslari, ta'limni raqamlashtirish bo'yicha davlat siyosati, raqamli ta'lim va elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning qisqacha nazariy asoslari, foydalanish usullari ko'rib chiqilgan. Farmatsevtik ishlab chiqarish jarayonlarini matematik modellashtirishning tajriba statistik usuldan foydalanish yordamida dori vositalarini ishlab chiqarish jarayonining matematik modelini yaratish hisoblashlari, elektron ta'lim vositalaridan biri bo'lgan EXCEL dasturida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: electron ta'lim, masofaviy ta'lim, electron ta'lim vositalari, model, matematik model, modellashtirish, matematik modellashtirish.

Аннотация. В этой статье рассматривается роль электронного обучения в высшем образовании, подход к электронному обучению, ресурсы электронного обучения, государственная политика по цифровизации образования, краткие теоретические основы цифрового образования и рассмотрены способы использования ресурсов электронного обучения. При создании математической модели производства лекарственных средств с использованием экспериментально-статистических методов, расчеты представлены в программе EXCEL, которая является одним из электронных средств обучения.

Ключевые слова: электронное образование, дистанционное образование, электронные образовательные средства, модель, математическая модель, моделирование, математическое моделирование.

Abstract. This article discusses the role of e-learning in higher education, the approach to e-learning, e-learning resources, public policy on digitalization of education, brief theoretical foundations of digital education and ways of using e-learning resources. When creating a mathematical model of drug production using experimental and statistical methods, the calculations are presented in the EXCEL program, which is one of the electronic learning tools.

Keywords: e-education, distance education, electronic educational tools, model, mathematical model, modeling, mathematical modeling.

XXI - yangi texnologiyalar asrining globallashtirish va raqamlashtirish davrida elektron ta'lim vositalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi oliy ta'lim bitiruvchisidan yangi, marakkab vaziyatlarda mustaqil fikrlash, mavjud muammolarning ratsional yechimini topish va ularni amalga oshirish mexanizmlarini aniqlash hamda bunday vaziyatlarda axborot texnologiyalaridean samarali foydalanish kabi qobiliyatlari shakllangan bo'lishini talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida an'anaviy ta'limni elektron ta'lim vositalari bilan amalga oshirish ta'limda yaxlitlik va uzviylik kasb etmoqda. Elektron ta'lim o'zida ta'limning innovasion yondashuvini, jumladan multimediyaga va internet - texnologiyalarni qo'llagan holda ta'lim sifati va imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayoniga jadal su'ratlar bilan kirib kelayotgan ta'limni axborotlashtirish, boshqacha aytganda ta'limda elektron ta'lim vositalaridan foydalanish, matematik modellashtirish bosqichlarini o'zlashtirishda keng imkoniyatlar va istiqbollarni ochib bermoqda.

O'zbekiston Prezidentning PQ-3365, PQ-4387, PQ-4708 qator qarorlarini amalga oshirishda, Ta'limni raqamlashtirish konsepsiyasi huquqiy negizi sifatida O'zbekiston Respublikasida ta'lim va axborotlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan oxirgi yillarda chiqarilgan quyidagi qarorlar va farmoyishlarni [1,2,3,4]:

- 08.10.2019 yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni;
- 06.10.2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4851-sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori;
- 07.05.2020 yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4708-sonli "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
- 05.10.2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni;
- 25.07.2012 yildagi O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 228-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazini tashkil etish to'g'risida"gi qarori;
- 07.05.2021 yildagi O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 288-sonli "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari

va boshqa qaror osti hujjatlar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarda mutaxassislik fanlarni o'rgatilishi va bo'lg'usidagi kasbiy faoliyatni amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan matematik tayyorgarlik darajasining shakllantirilishini, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonlarida Farmatsevtik ishlab chiqarish jarayonlarni matematik modellashtirishda elektron ta'lim vositalari yordamida o'rganish **dolzarb vazifalardan** biri hisoblanadi.

Elektron ta'lim (E-learning) — axborot kommunikasion texnologiyalardan foydalanib elektron ta'lim tizimini tashkil qilish, bunda "Aqilli auditoriya"dan foydalanish ko'zda tutiladi. Elektron ta'lim elektron darsliklar, ta'lim xizmatlari va texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Darhaqiqat, elektron ta'lim, ta'limda kompyuterlardan foydalanish bilan boshlangan. Dastlab, kompyuter yordamida an'anaviy o'qitish keyin esa klassik amaliy mashg'ulotlar bilan almashilindi.

[YuNESKO](#) ekspertlari tomonidan elektron ta'limga quyidagicha ta'rif berilgan:

"E-Learning — [Internet](#) va [multimedia](#) yordamida o'rganish".

Ta'lim-tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalar, xususan, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan keng miqyosda foydalanish jarayoni har xil manbalarda turlicha: "Elektron ta'lim vositalari", "Ta'limni raqamlashtirish" "Ta'limda axborot texnologiyalari", "Masofali ta'lim", "Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari", "Kompyuterli o'qitish texnologiyalari",

“Ta’limda multimedia texnologiyalari” va boshqa shakllarda bir-biriga sinonim bo’lgan ko’rinishlarda uchraydi, hamda quyidagi asosiy vazifalarni o’z ichiga oladi[5,6,7]:

- [shaxsiy kompyuter](#), [mobil telefon](#), [DVD pleer](#), [monitor](#) va boshqa elektron materiallardan foydalangan holda elektron materiallar bilan mustaqil ishlash;
- masofaviy (hududiy) ekspertdan (o’qituvchidan) maslahat, maslahat, baho olish, masofaviy o’zaro aloqa qilish imkoniyati;
- umumiy virtual o’quv faoliyatiga rahbarlik qiluvchi foydalanuvchilar (ijtimoiy tarmoqlar) taqsimlangan hamjamiyatini yaratish;
- elektron o’quv materiallarini o’z vaqtida kecha-yu kunduz yetkazib berish;
- elektron o’quv materiallari va texnologiyalari, masofaviy o’qitish vositalari uchun standartlar va texnik shartlar yaratish;
- istalgan vaqtda va dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan zamonaviy bilimlarni olish imkoniyati.

Ayniqsa, O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida quyidagi vazivalar keltirilgan:

- masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona tizimini keng joriy etish, talabalarining oliy ta’lim muassasasida o’qishni tamomlaganlaridan so’ng kutubxona fondi, axborot bazalaridan foydalanishini yo’lga qo’yish orqali ularning kasbiy malakasini uzluksiz oshirib borish imkoniyatlarini kengaytirish;
- milliy elektron ta’lim resurslari yaratilishini jadallashtirish, xorijiy elektron ta’lim resurslarini tarjima qilish ishlarini tashkil etish, ta’lim jarayonida elektron resurslar salmog’ini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron o’quv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida kutubxonalarda QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;
- oliy ta’lim muassasasining konferensiya materiallari, bitiruv-malakaviy ishlar, magistrlik va doktorlik dissertatsiyalaridan iborat ilmiy-texnik ma’lumotlar elektron bazasini yaratish, kelgusidagi ilmiy-texnik ma’lumotlar yangiligini ta’minlash maqsadida antiplagiat tizimidan foydalanishni keng joriy etish.

Shulardan kelib chiqan holda elektron ta’lim vazifalariga mos keladigan:

- O’quv va ilmiy adabiyotlarning elektron shaklda mavjudligini ta’minlash;
- Ta’lim sifatini ta’minlash jarayonlarini elektron ta’lim boshqaruv tizimi orqali nazorat qilishni yo’lga qoyish;
- O’qitishda raqamli texnologiyalar, onlayn, vebinar texnologiyalar joriy etilgan oliy ta’lim muassasalarini tashkillashtirish kabi muhim vazifalar amalga oshirish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Ta’limni raqamlashtirish tushunchalari xilma-xil bo’lishi va ta’lim jarayonining turli jihatlariga ijobiy ta’sir ko’rsatishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ta'lim kontseptsiyasining ijobiy ta'siri

2-rasm. Elektron ta'lim vositalari tarkibi

Elektron ta'lim vositalari tarkibiga 2-rasmda ko'rsatilgan.

Quyida, yuqorida keltirilgan elektron ta'lim vositalarining qisqa nazariy asoslariga asosan, dori vositalarini ishlab chiqish jarayonlarini matematik modellashtirishning tajriba statistik usuli bilan jarayon matematik modelni aniqlashning AKT uchun elektron ishlanmasi keltirilgan.

1. Masalaning qo'yilishi. Jadvalda ko'rsatilgan 3 ta boshqariladigan va nazorat qilinadigan omillarning berilgan qiymatlari asosida, tajriba-statistik usul bilan konsentrasiya o'zgarishi jarayoni matematik modeli aniqlansin.

Jadval 1

Omillar nomi	O'lchov birligi	Ruxsat etilgan minimal qiymat	Ruxsat etilgan maksimal qiymat	Jarayonning amalga oshish rejimi
Harorat	$^{\circ}C$	20	100	32
rN	-	2	14	3
Aralashtirgich burchak tezligi	Ayl/min	20	80	28

Mazkur tipdagi masala uchun matematik modelni quyidagi regressiya tenglamasi ko'rinishida izlaymiz:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3 \quad (1)$$

Maqsad, regressiya tenglamasi baxolvchi koeffitsientlarini aniqlashdan iborat.

Matematik modellashtirishda 2^n tipdagi to'liq omilli tajriba rejasidan foydalanamiz. Omillarning variatsiya qadamlarini aniqlab, tajribadagi omillar qiymatlarining jadvalini to'ldiramiz:

Jadval 2

Omillar nomi	O'lchov birligi	Quyí satx	YUqori satx	Omílníng o'zgarísh ínterváli
Harorat	$^{\circ}C$	28	36	4
rN	-	2,4	3,6	0,6
Aralashtirgich burchak tezligi	Ayl/min	25	31	3

2. Tajribalarni amalga oshirish.

Yuqorida aytilganidek tajribalar takroriyliğı olinayotgan model xarakteristikasining aniqligi va uning adekvatligini tekshirish uchun zarur. Shuning uchun odatda tajriba rejasining har bir nuqtasida ko'pi bilan 2-3 ta tajribalarni bajarish tavsiya etiladi, bu ko'pchilik amaliy masalalar uchun etarlidir.

Qo'yilgan masala uchun umumiy ko'rinishdagi quyidagi jadvalga ega bo'lamiz:

Jadval 3

N	Tajriba rejasí						Natíja			
	Harorat		rN		Ar.ayl. tezlik		Konsentratsiya			
	kod	qiy-mati	kod	qiy-mati	kod	qiy-mati	Ketma-ketlik №	qiy-mati	ketma-ketlik №	qiy-mati
1	-1	28	-1	2,4	-1	25	15	32,1	1	31,9
2	+1	36	-1	2,4	-1	25	3	35,9	5	38,9
3	-1	28	+1	3,6	-1	25	4	32,7	2	35,6
4	+1	36	+1	3,6	-1	25	6	40,3	13	38,8
5	-1	28	-1	2,4	+1	31	12	34,6	10	34,1
6	+1	36	-1	2,4	+1	31	8	43,4	14	42,4
7	-1	28	+1	3,6	+1	31	7	45,3	11	41,8
8	+1	36	+1	3,6	+1	31	9	49,8	16	47,8

3. Tajriba natijalarini statiastik usullar va statistika gipotezalari asosida ishlab chiqamiz.

Talabalarga tushunarli bo'lishi uchun masalani electron ta'lim vositalariga kiruvchi EXCEL dasturida amalga oshiramiz va quyidagi jadvalni xosil qilamiz:

Omíllar soní	n	3							
Tajriba takrorlaníshlar soní	m	2							
Tajriba nuqtalar soní	N	8							
N	x₁	x₂	x₃	y₁	y₂	Y(o'rta)	dispersiy a	Y(o'r)	dispersiy a
1	-1	-1	-1	32	31,9	31,95	0,005	31,95	0,005
2	1	-1	-1	35,9	38,6	37,25	3,645	37,25	3,645
3	-1	1	-1	32,7	35,6	34,15	4,205	34,15	4,205

4	1	1	-1	40,3	38,8	39,55	1,125	39,55	1,125
5	-1	-1	1	34,6	34,1	34,35	0,125	34,35	0,125
6	1	-1	1	43,4	42,4	42,9	0,5	42,9	0,5
7	-1	1	1	45,3	41,8	43,55	6,125	43,55	6,125
8	1	1	1	49,8	47,8	48,8	2	48,8	2
					o'rta	o'rta			
					39,0625		o'rta disp,	2,162	
	Koxren soni $G=0,6798$						disp	summ	
							17,73		
							disp	max	
							6,125		
	Bir jinclilik dispersiyasi uchun tajriba Koxren soni $G=0,3454$								
	Regressiya koeffitsienti kvadratik chetlanish baxosi $S(b_j)=0,372$								
	Qiymatdorlikka tekshirish $t_{kr}=2,31$								
	$Y(o'r)^*$	$Y(o'r)^*$	$Y(o'r)^*$	$Y(o'r)$	$Y(o'r)$	$Y(o'r)^2$	$Y(o'r)^2$		
	x1	x2	x3	12	13	3	3		
	-32	-32	-31,95	31,95	31,95	31,95	-31,95		
	37,25	-37,3	-37,25	-37,25	-37,25	37,25	37,25		
	-34,2	34,15	-34,15	-34,15	34,15	-34,15	34,15		
	39,55	39,55	-39,55	39,55	-39,55	-39,55	-39,55		
	-34,4	-34,4	34,35	34,35	-34,35	-34,35	34,35		
	42,9	-42,9	42,9	-42,9	42,9	-42,9	-42,9		
	-43,6	43,55	43,55	-43,55	-43,55	43,55	-43,55		
	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8		
	Regressiya tenglamasi koeffitsientlarini aniqlash								
	b0	b1	b2	b3	b12	b13	b23	b123	
	39,06	3,063	2,45	3,3375	-0,4	0,3875	1,325	-	
	t0	t1	t2	t3	t12	t13	t23	t123	
	105	8,229	6,5829	8,9675	1,0747	1,0411		1,141	
				1	6	72	3,560135	93	
	b0	b1	b2	b3	b12	b13	b23	b123	
	39,06	3,063	2,45	3,3375	0	0	1,325	0	
	Adekvatlik dispersiyasini xisoblash								
	31,54	0,17	0,3403						
	37,66	0,17	0,3403						
	33,79	0,131	0,2628						
	39,91	0,131	0,2628						

	35,56	1,47	2,9403					
	41,69	1,47	2,9403					
	43,11	0,191	0,3828					
	49,24	0,191	0,3828					
			7,8525					
	Adekvatlik dispersiyasi $S^2_{ad}=2,6175$							
	Fisher sonini aniqlaymiz $F=1,18105$							
	Jadvaldagi Fisher kritik soni $F_{kr}=4,07$							
Fkr>F ekanligidan								
Demak MODEL ADEKVAT								
$y=39,0625+3,0624x_1+2,45x_2+3,3375x_3+1,325x_2x_3$								

Regressiya koeffitsientini baholash etapi yakuniy model strukturasi aniqlash bilan yakunlanadi. Buning uchun modelning umumiy ko'rinishidan regressiya koeffitsientini baholash ma'nosizya'ni qiymatdor bo'lmagan omillar tushib qoladi. SHunday qilib bizning variant uchun normallashtirilgan matematik model quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y=33,41+3,76x_1+2,62x_2+4,11x_3+0,739x_2x_3$$

Olingan modelni taxlil qilamiz. Taxlilni kirish omillarining normallashtirilgan qiymatlaridan o'tkazish maqsadga muvofiq. Shunday qilib MMDan ko'rinadiki maxsulot konsentrasiyasining o'rtacha qiymati 33,41% bo'lib, konsentrasiyaga eng sezilarli ta'sir etadigan omil bu aralashtirgich aylanish burchak tezligi (x_3), chunki ushbu omildagi koeffitsient qiymati boshqalarinikiga qaraganda ko'proq. Keyingi ta'sir darajasi bo'yicha harorat (x_1) va ($ph(x_2)$) turadi. Omillar oldidagi koeffitsientlardan ko'rinadiki, omillardan istalganini oshirishdan A mahsulot konsentrasiyasini oshirishni kutish mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, aralashtirgich aylanish burchak tezligini va ph birgalikdagi ta'siri ham konsentrasiya oshishiga olib keladi.

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, bozor iqtisodiyoti sharoitida, ishlab chiqarish korxonalarini ta'lim natijalariga yuqori talablar qo'ygan davrda, axborot texnologiyalari, shu jumladan elektron ta'lim vositalari bugungi kunda ta'limni rivojlanishining asosiy vositalaridan biri sifatida xizmat qilmoqda. Chunki, elektron ta'lim vositalarini o'quv jarayonida qo'llash katta imkoniyatlarni ochib beradi. Bunday resurslar ta'lim tizimining nafaqat samaradorligini oshirishga, balki jamiyat rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'qituvchilarga ta'lim mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini sifat jihatidan o'zgartirish imkonini beradi. Ta'limdagi ushbu texnologiyalarning maqsadi axborot jamiyatida talabalarning intellektual imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'quv jarayonini individuallashtirish, intensivlashtirish va ta'lim sifatini oshirishdan iborat.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Mirziyoev Sh.M. Tanlagan milliy taraqqiyot yo'limizni qattiyat bilan yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent. O'zbekiston. 2018 yil. 1-jild.
- 2.Mirziyoev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. /S.M.Mirziyoev. - Toshkent: : "O'zbekiston", 2017. - 488 b

- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 -yil 5-oktyabrdagi PF-6079 sonli "Raqamli O'zbekiston 2030" strategeyasi" Farmoni.
- 4.O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
- 5.Abduqodirov A., Pardaev A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. -T.- "FAN" nashriyoti, 2009.-145 b.
- 6.Роберт И.В. Теория и практика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспект). М.: Изд-во ИИО РАО, 2007. 267с.
- 7.Kayumova N.A. Oliy ta'limda elektron ta'lim vositalarini tashkil etishda yangi texnologiyalar / Zamonaviy ta'lim, 2021, 2 (99) 64-73 b.
- 8.<http://www.lex.uz>
- 9.<http://www.shanghai ranking.com/SubjectMathematiss2015.html>
- 10.<http://www.ssopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21100382607>
- 11.<http://keldysh.ru/e-biblio/mmod.htm>